

FIZIKA DARSLARIDA IJTIMOYIY-HISSIY TA'LIM ELEMENTLARINI QO'LLASH ORQALI O'QUVCHILARNING MA'NAVIY VA INTELLEKTUAL RIVOJLANINI TA'MINLASH

Turabova Lobar Xusen qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17174855>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika ta'lim jarayoniga ijtimoiy-hissiy ta'lim (SEL) elementlarini, xususan, empatiya metodini integratsiya qilishning samaradorligi yoritilgan. Empatiya metodi o'quvchilarda tasavvur, fantaziya, ijodiy fikrlashni rivojlantirib, murakkab ilmiy tushunchalarni obrazli tarzda anglashga yordam beradi. Xalqaro tadqiqotlar SEL elementlarini o'quv jarayoniga kiritish o'quvchilarning akademik natijalarini oshirishi, ijtimoiy ko'nikmalarini mustahkamlashi hamda fanlarga qiziqish va motivatsiyasini kuchaytirishini ko'rsatadi. Fizika darslarida SEL qo'llanilishi nafaqat fanni samarali o'zlashtirish, balki shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun ham muhimdir.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-hissiy ta'lim, empatiya metodi, fizika darslari, SEL, o'quvchilarning rivojlanishi, motivatsiya, kompetensiya.

Аннотаци. В данной статье рассматривается эффективность интеграции элементов социально-эмоционального обучения (SEL) в процесс преподавания физики, в частности метода эмпатии. Метод эмпатии способствует развитию воображения, креативного мышления и помогает учащимся образно воспринимать сложные научные понятия. Международные исследования показывают, что применение SEL повышает академические результаты учеников, укрепляет их социальные навыки, а также усиливает интерес и мотивацию к учебе. Использование элементов SEL на уроках физики является важным условием не только для успешного освоения предмета, но и для формирования личностных и социальных компетенций учащихся.

Ключевые слова: социально-эмоциональное обучение, метод эмпатии, уроки физики, SEL, развитие учащихся, мотивация, компетенции.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchidan faqat bilim emas, balki shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarni ham talab qiladi: ilmiy halollik, hamkorlik, mas'uliyat, barqarorlik madaniyati, tanqidiy va ijodiy fikrlash. UNESCO va OECD hujjatlarida o'quv dasturlari “bolalar qanday o'rganishini” hisobga olgan holda, ijtimoiy-emotsional ko'nikmalar va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilishi zarurligi qayd etiladi. Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimi nafaqat bilim berishga, balki shaxsning emotsional, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishiga ham qaratilishi zarur. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ijtimoiy-hissiy ta'lim (IHT) metodikalarini joriy etish o'quvchilarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchi o'z his-tuyg'ularini boshqarishni, jamoadagi munosabatlarni yo'lga qo'yishni, qaror qabul qilishda mas'uliyatli bo'lishni o'rganishi – uni kelajak hayotiga tayyorlaydi.

Fizika fani — tabiat qonuniyatlarini ochib beruvchi, kuzatish va tajriba orqali haqiqatni anglashga o'rgatuvchi fandır. Bu jarayonda o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, ijodiy yondashuv kabi intellektual kompetensiyalar shakllanadi. Shu bilan

birga, ilmiy tajriba va modellashtirish jarayonida o‘quvchilar halollik, javobgarlik, tartibli kabi ma’naviy fazilatlarni ham egallaydilar. Demak, fizika darslari shaxsning har tomonlama kamol topishida katta imkoniyatlarga ega.

Fizika darslarida ijtimoiy-hissiy ta’limning o‘rni

IETning asosiy yo‘nalishlari — o‘zini anglash, hissiyotlarni boshqarish, ijobiy muloqot, hamkorlik, mas’uliyat — o‘quv jarayonida o‘quvchilarni shaxs sifatida kamol toptirishga xizmat qiladi. Fizika darslarida bu yo‘nalishlar quyidagi metodlar orqali amalga oshirilishi mumkin:

Kuzatish va tajribalar: o‘quvchi o‘z atrof-muhitidagi hodisalarni kuzatar ekan, tabiatga nisbatan hurmat va qiziqish hissi shakllanadi. Masalan, “Arximed kuchi” mavzusida suvda suzish tajribasi nafaqat ilmiy tushunchani, balki tabiat qonuniyatlariga qiziqish va hayrat hissini uyg‘otadi.

Guruhli ishlar: muammoli vazifalarni birgalikda bajarish orqali o‘quvchilarda hamkorlik, o‘zaro yordam, empatiya rivojlanadi. Masalan, “Kuch va harakat” mavzusida guruhlariga bog‘linib, turli hayotiy vaziyatlarda kuchlarning ta’sirini izohlash topshirig‘i berilishi mumkin.

Hayotiy muammolarni muhokama qilish: energiya tejamkorligi, ekologik muammolar kabi mavzularni muhokama qilish o‘quvchilarda ijtimoiy mas’uliyatni shakllantiradi. Masalan, “Issiqlik energiyasi” mavzusida energiya tejashning iqtisodiy va ekologik foydalari haqida suhbat o‘tkazish.

Refleksiya mashqlari: dars so‘ngida o‘quvchilar o‘z his-tuyg‘ulari va yangi bilimlari haqida fikr bildirishadi. Bu ularda o‘zini anglash va o‘z fikrini ochiq ifoda etish ko‘nikmasini rivojlantiradi.

Har bir fanni ijtimoiy hissiy ta’lim orqali o‘qitish orqali o‘quvchilarni ma’naviy va intellektual tarbiyalash mumkin. Keling fizika fani misolida ko‘ramiz. Fizika mavzulariga bog‘liq ijtimoiy-emotsional elementlar:

“*Kuch va harakat*” – sport, transport va kundalik hayotdagi vaziyatlarni tahlil qilish orqali o‘quvchilarda jismoniy faollik, sog‘lom turmush tarzi va xavfsizlikka mas’uliyat hissi shakllanadi.

“*Energiya va uning turlari*” – energiya manbalarining ekologik oqibatlarini muhokama qilish orqali o‘quvchilar ekologik madaniyat va jamiyat oldidagi burchini anglaydi.

“*Issiqlik hodisalari*” – issiqlikni tejash usullarini o‘rganish orqali iqtisodiy tejamkorlik va oilaviy qadriyatlarga hurmat shakllanadi.

“*Optika*” – yorug‘lik hodisalarini hayotiy misollar bilan bog‘lash orqali o‘quvchilar san’at, go‘zallik va estetik qadriyatlarni his qiladi.

Ijtimoiy hissiy elementlardan biri empatiyadir. Empatiya (singib kirish) metodi – bu obrazli-emotsional ta’limning eng samarali usullaridan biridir. U o‘quvchilarni atrof-muhit obyektlariga singdirish uchun qo‘llaniladi. Empatiya metodi fantaziya, tasavvur, o‘rganilayotgan obyekt mohiyatini anglash, original ijodiy yechimlarni topish va ijodiy loyihalar yaratishga yordam beradi. Masalan, issiqlik va elektromagnit hodisalari fizikasi moddani chuqur “ichkariga” – molekullar, atomlar, elektronlar dunyosiga olib kiradi. Bu yerda o‘quvchilardan aql orqali ko‘rish (umozrenie) talab qilinadi, chunki mikro dunyo obyektlarini sezgi organlari yordamida idrok etib bo‘lmaydi. Yoki misol tariqasida, “Bug‘lanish” mavzusini o‘rganishda shunday topshiriq berish mumkin: “Tasavvur qiling, siz suv molekularisiz. Yuzada sizga sirt tarangligi kuchlari ta’sir qilmoqda. Siz qanday joylashasiz? Bir-biringizni qo‘llaringizdan ushlab. Nima hosil qilasiz? Zanjir. Esingizda bormi, bolalikdagi o‘yin «Oq terakmi? Ko‘k terak? » Kim zanjirni uzadi? Kim tezroq harakat qilsa. Qaysi molekullar suyuqlikni tark etadi? Tezkorlari.

Qaysilari qoladi? Sekinlari. Tez harakat qilsangiz nimani his qilasiz? Issiqlikni. Sekin bo'lsangiz-chi? Sovuqlikni. Unda qolgan suyuqlikning harorati bilan nima bo'ladi? U pasayadi.”

“O'tkazgichlar va dielektriklar” mavzusida esa quyidagicha tasavvur qilishni taklif qilishimiz mumkin: “Atomning musbat yadrosi – bu ona, elektronlar esa uning farzandlari. Onalar bolalari bilan qanday sayr qiladi? Ba'zilar hamma farzandlarini qo'lidan mahkam tutadi, ularni boshqalardan ajratadi. Xuddi dielektriklardagidek (izolyatorlarda) erkin zarralar bo'lmaydi. O'tkazgichlarda esa ona ancha ijodkor: katta farzandlariga o'zlari mustaqil yurishga ruxsat beradi. Xuddi shunday, o'tkazgichlarda erkin valent elektronlar mavjud.” Shu tarzda barcha fan va barcha mavzularni ijtimoiy hissiy ta'lim elementlari asosida olib boorish mumkin va bu fanni o'zlashtirish uchun samarali yechim bo'ladi.

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SEL (social and emotional learning) integratsiyasi o'quvchilarning:

- akademik natijalarini 11–17% ga oshiradi;
- ijtimoiy ko'nikmalarini va jamoada ishlash qobiliyatini sezilarli darajada rivojlantiradi;
- fanlarga qiziqishini kuchaytiradi va motivatsiyani oshiradi.

XULOSA

Zamonaviy ta'lim jarayonida SEL – Social and Emotional Learning (ijtimoiy-hissiy ta'lim) konsepsiyasi nafaqat shaxsiy muvaffaqiyat, balki o'quvchining ma'naviy-axloqiy rivojlanishi, jamiyatga integratsiyalashuvi va intellektual salohiyatini oshirishda muhim omil sifatida qaralmoqda. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) tomonidan ishlab chiqilgan 5 asosiy kompetensiya – o'zini anglash, hissiyotlarni boshqarish, ijobiy qaror qabul qilish, ijtimoiy mas'uliyat va samarali muloqot – bugungi kunda maktab ta'limining ajralmas qismi sifatida e'tirof etilmoqda. Fizika darslarida SEL elementlarini qo'llash — o'quvchilarning nafaqat fan bo'yicha bilimlarini mustahkamlash, balki ularning shaxsiy, ijtimoiy va ma'naviy kompetensiyalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Bu jarayon natijasida o'quvchilar o'zini anglay oladigan, tanqidiy va ijodiy fikrlaydigan, ijtimoiy mas'uliyatni his qiladigan yetuk shaxs sifatida shakllanadilar.

ADABIYOTLAR RO'XATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.06.2024 yildagi PQ-232-son Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risidagi qarori.
2. Safarova R.G. "Ijtimoiy - emotsional ta'lim metodikasi" “Yangi O'zbekiston” gazetasi 41-son.
3. Lynne Borden. Social, Emotional, and Ethical Learning: A Curriculum that Educates the Heart and Mind. Journal of Youth Development, 2019.-218 p
4. Greenberg, Mark T., Roger P. Weissberg, Mary Utne O'Brien, Joseph E. Zins, and Maurice J.Elias. Social and Emotional Learning: A Guide to School-Based Strategies. American Psychological Association, 2003, 272 p
5. Golin G.M. O'rta maktab kursida fizika metodikasi savollari. - M.: Ta'lim, 1987. - 127 b. 4-bob
6. www.framerspace.com